

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ ҲОЗИРГИ ҲОЛАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6247044>

Д.Давронов

Бухоро давлат университети

Бошлангич таълим

методикаси кафедраси ўқитувчиси

Республикамизда фан-техниканинг жадал тараққий этиши натижасида ахборот оқимининг ошиб бораётганлиги сабабли уларни ўқувчиларга саралаб зарур ахборотларни етказиш, таълим жараёнида назарий билим, амалий кўникма ва малакаларни шакллантиришда ўқув материалларининг турли кўринишларда қабул қилиниши таълим самарадорлигини оширишда муҳим омиллардан саналади. Шунга кўра, таълим қандай шаклларда олиб борилишига қарамасдан дарс давомида маъруза, ақлий ҳужум, кичик гуруҳларда ишлаш, баҳс-мунозара, ролли ўйин, кейс-стади, давра суҳбати, лойиҳа, муаммоли вазият, чархпалак, елпиғич, йўналтирувчи матн каби методлардан фойдаланиш ва ўз ўрнида қўллаш муҳим аҳамият касб этиб, ўқувчиларнинг билими, кўникма ва малакаларини ривожлантиришга ёрдам беради.

Бугунги кунда Республикамизда таълим тубдан ўзгарди, яъни бошқа мазмун, бошқа ёндашувлар, бошқа муносабат, бошқа ҳулқ, юқори даражадаги педагогик жараёнлар, бошқа педагогик менталитет тавсия этилмоқда, жумладан:

таълим мазмуни янги такомиллаштириш кўникма ва малакалар, ахборотлар устида амаллар бажариш, қобилиятни ривожлантириш, фан муаммоларини ижодий ҳал қилиш ва таълим дастурларида инновацион технологик жиҳозлар билан бойитилмоқда;

ахборотларнинг анъанавий усуллари – оғзаки ва ёзма нутқ ўз ўринларини ўқитишнинг компьютер воситаларига, улкан телекоммуникация тармоғидан фойдаланишга имконият бермоқда;

педагогик жараённинг муҳим ташкил этувчиси ўқитувчининг ўқувчилар билан алоқаси шахсга йўналтирилишга қаратилмоқда;

шахснинг маънавий тарбиясига, одамнинг ахлоқий қиёфасига алоҳида аҳамият берилмоқда;

замонавий ахборот, педагогик, инновацион, интерфаол ва ноанъанавий ўқитиш технологияларини яратишда фаннинг аҳамияти кучаймоқда.

Ҳозирги вақтда инновацион таълим тизимининг барпо этилиши, ўқув жараёнига педагогик ва ахборот-коммуникация технологиялари ютуқларидан ўз ўрнида фойдаланиш билан чамбарчас боғлиқ. Бу, айниқса, табиий фанларни ўқитиш жараёнида педагогик технологиялар, ўқитишни инновацион методлар билан бир қаторда ўз ўрнида ахборот- телекоммуникация технологияларга (АКТ) асосланган

Ўқитишнинг янги шакл, воситаларидан фойдаланишга асосланган. Бугунги кун бўлажак мутахассисларга фақатгина тайёр билимларни бериб қолмай, уларга электрон-ахборот ресурслардан фойдаланишни ўргатиш, уларнинг янги кўринишларини яратиш усуллари, йўллари ва воситаларини ўргатиш муҳим масалалардан ҳисобланади.

Дастлаб таълим муассасаларида табиий фанлар, умумқасбий ва мутахассислик фанларини ўқитишни такомиллаштириш, самарадорлигини оширишда педагогик ва ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланишга доир адабиётлар, диссертациялар, монографиялар таҳлил қилиниб, зарур хулосалар қилинди.

М.Джораевнинг “Физика ўқитиш методикаси (умумий масалалар)” ўқув қўлланмасида узлуксиз таълим тизими учун физика ўқитувчиларини тайёрлаш сифатини оширишга мўлжалланган бўлиб, у мазкур йўналишда тайёрланган бугунги кундаги замонавий адабиётлардан ҳисобланади. Ўқув қўлланма “Физика ва астрономия ўқитиш методикаси” таълим йўналиши давлат таълим стандартлари асосида тайёрланган бўлиб, унда олий таълим муассасаларида физика фанини ўқитиш методикасининг умумий масалалари, унинг предмети ва методлари, мазмуни ва вазифалари кенг ёритилган. Шунингдек, умумий физика курси бўйича талабаларнинг ўқув ишларини ташкил қилиш, назарий ва методик тайёргарлигини кучайтириш масалалари баён қилинган.

Г.С.Узоқова, Қ.Ш.Турсунов, М.Қурбоновларнинг «Fizika o'qitishning nazariy asoslari» номли ўқув қўлланмасида физика ўқитишнинг назарий асослари курсининг мақсад ва вазифалари, физика дарсликлари яратишнинг илмий-назарий асослари, физикаумумий таълим, академик лицей ҳамда КХКларининг ўқув фани, физика курсининг тузилиши ва мазмуни услубий жиҳатдан ёритилган. Физика ўқитишнинг янги мазмунга ўтишининг асосий йўналиши ўқувчиларга пухта ва чуқур билим, кўникма ва малакаларни шакллантириш. Шунингдек, уларнинг билиш фаоллигини ҳамда ижодий фикрлашини такомиллаштириш, дарсларнинг илмий даражасини ошириш, айниқса замонавийлаштиришдан иборат. Дарвоқе, умумий ўрта таълим мактаблари ва академик лицей (АЛ) ҳамда КХКларида физика бўлимларидаги мавзулар таҳлили, ўқитиш усул ва услублари, амалга ошириш имкониятлари ёритилган.

Т.Сапарбаев, С.Қ.Қаҳҳоровларнинг “Физикада ноанъанавий таълим” номли монографияси ўрта махсус, касб-хунар таълими тизимида физика таълими мазмунини такомиллаштиришда ноанъанавий ўқитиш технология-ларидан фойдаланиш самарадорлигини ошириш масалалари баён этилган. Шунингдек, физика таълими мазмунини ноанъанавий ўқитиш методлари асосида ўқитиш методикаси ишлаб чиқилган. Физика таълимида ноанъанавий ўқитиш методларидан фойдаланишга оид тавсиялар тайёрланган. Ишлаб чиқилган методика асосида педагогик тажриба-синов ишлари замонавий талаблар асосида ташкил этиб, ўтказилганлиги тўғрисида фикр юритилган.

М.Ф.Атоева, С.Қ.Қахқоровларнинг “Электродинамикада даврийлик” номли монографиясида физика таълимида даврийлик технологиясидан фойдаланишнинг дидактик асослари, электродинамика бўлимини ўрганишда синергетик технологиялардан фойдаланиш, электродинамика бўлимини даврийлик технологияси асосида ўқитиш имкониятлари, физика таълими мазмунининг электродинамика бўлимини даврийлик технологияси асосида ўқитиш ва такомиллаштиришда, ахборот технологияларидан фойдаланиш каби маълумотлар ўрин олган. Шунингдек, электродинамика бўлимига доир мавзуларни даврийлик технологияси асосида ўқитиш воситалари, методикаси, хулоса ва тавсиялар, мавзуларга оид тестлар саволлари ҳақида мушоҳада юритилган.

А.А.Журиннинг “Интегрированное медиаобразование в средней школе” номли қўлланмасида интеграциялашган медиатаълимдан умумий ўрта таълим мактабларида табиий фанларни ўқитиш жараёнида фойдаланиш имкониятлари баён қилинган. Интеграциялашган медиатаълимнинг дидактик имкониятлари, фанлараро алоқадорликда ўқитиш имкониятлари, мақсад ва вазифалари, медиатаълим мазмуни, усуллари ва ташкилий шакллари, медиатаълим интеграцияси методлари, медиатаълим тамойиллари тўғрисида маълумотлар берилган. Биология, физика, кимё каби фанлардан назарий ва амалий машғулотларни ўтказишда интеграциялашган медиатаълимдан фойдаланиш имкониятлари турли мисоллар ёрдамида ёритилган.

Юқорида таҳлил қилинган дарслик, ўқув қўлланма ва монографияларда табиий фанларни ўқитишни такомиллаштириш, ўқитиш жараёнида педагогик ва АКТни татбиқ этиш ҳамда ўқитиш методикасини ишлаб чиқишга доир масалаларга эътибор қаратилади.

Тадқиқот мақсадидан келиб чиққан ҳолда, таълим муассасаларида табиий фанларни ўқитишни такомиллаштиришга бағишланган номзодлик ва докторлик диссертациялари таҳлил қилинди. Уларда табиий фанларни ўқитишга бағишланган фикрлар ўрганилиши натижасида, зарур тегишли хулосаларга келинди.

У.Ш.Бегимқуловнинг «Педагогик таълим жараёнларини ахборотлаш-тиришни ташкил этиш ва бошқариш назарияси ва амалиёти» мавзусидаги докторлик диссертациясида малака ошириш жараёнида ўқитувчиларни касбий малакаларини шакллантиришда инновацион АКТдан фойдаланиш-нинг назарий ва амалий асослари баён қилинган. Тадқиқотчи педагогик таълим жараёнларига АКТни татбиқ қилишнинг педагогик омилларини келтирган, таълим жараёнига АКТни қўллашнинг психологик-педагогик хусусиятларини аниқлаган, педагогик таълимни ахборотлаштиришни ташкил этиш ва бошқаришнинг асосий йўналишларини белгилаган, ўқув жараёнини АКТ асосида ташкил этиш методикасини ишлаб чиққан.

Тадқиқотчи Б.С.Абдуллаеванинг «Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (ижтимоий-гуманитар йўналишдаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида)» мавзусидаги докторлик диссертациясида дарс жараёнида ўқувчиларнинг математик тафаккурини фанлараро алоқадорликдан

фойдаланиш натижасида, ривожланганлик аҳволи, ўтилган мавзуларни ўзаро алоқадорликда тушунтириш натижасида, талабаларни мустақил фикрлаш, масалаларини ечишга ижодий ёндашиш, оптимал ечимларни излаш, илмий изланиш каби кўникма ва малакаларнинг шаклланганлиги мисоллар ёрдамида тушунтириб берилган.

М.Курбоновнинг “Узлуксиз таълимда физик экспериментларнинг дидактик функциялари самарадорлигини ошириш (олий таълим тизими мисолида)” мавзусида бажарган докторлик диссертациясида физика курси бўйича кўргазмали намоёиш экспериментлари мажмуаси яратилган. Физика таълими самарадорлигини таъминловчи намоёиш экспериментларининг дидактик функцияларига асосланган, намоёиш экспериментларини яратиш ва кўрсатишнинг технологик тузилмаси эргономик талаблар асосида ишлаб чиқилган. Шунингдек, оптика бўлимига оид намоёиш экспериментлари лазер манбаи асосида яратилган ва такомиллаштирилган. Намоёиш эксперименти-нинг илмий-ўқув мазмундорлиги асосида улар намоёишининг фаол технологиялари яратилган. Физиканинг долзарб йўналишлари бўйича намоёиш экспериментлари яратилган ва ўқув жараёнига татбиқ қилинган. Физика таълимида намоёиш экспериментлари ҳамда инновацион педагогик ва ахборот технологияларидан фойдаланиш услуби ишлаб чиқилган ва тавсия қилинган. Бўлажак физик мутахассисларда кўргазмали воситалар ва инновацион технологиялардан фойдаланиш кўникма ва малакалари ҳосил қилинган.

Юқоридаги диссертацияларда замонавий АКТИдан фойдаланишнинг назарий ва амалий асослари, фанлараро алоқадорликдан фойдаланиб, ўқувчиларнинг математик тафаккурини шакллантириш, таълим жараёнида намоёиш экспериментларидан фойдаланиш, намоёиш экспериментларининг дидактик функциялари, намоёиш экспериментларини яратиш ва технологик тузилмасига қўйиладиган эргономик талаблар тўғрисида маълумотлар баён қилинган.